

Học qua dự án trong giảng dạy tiếng Nhật: Thử nghiệm và đánh giá 日本語教育におけるプロジェクト学習：実験と評価

Hồ Thị Minh Hiền

Đơn vị công tác: Trường Đại học Văn Hiến

Liên lạc: ĐT: 0985711662 – Email: HienHTM@vhu.edu.vn

Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của phương pháp học tập dựa trên dự án (Project-Based Learning - PBL) trong việc giảng dạy tiếng Nhật. Nghiên cứu thiết kế tình huống dự án về chủ đề văn hóa cho người học và sử dụng phương pháp hỗn hợp (kết hợp định tính và định lượng) để đánh giá toàn diện sự thay đổi của người học. Kết quả nghiên cứu cho thấy PBL có tác động tích cực đến sự phát triển năng lực ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết), tăng cường động lực học tập, phát triển kỹ năng mềm (làm việc nhóm, giao tiếp, giải quyết vấn đề) và giúp người học hiểu sâu hơn về văn hóa Nhật Bản. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra một số thách thức như việc quản lý thời gian và sự khác biệt về trình độ của người học. Dựa trên kết quả, nghiên cứu đề xuất các biện pháp để tối ưu hóa việc ứng dụng PBL trong giảng dạy tiếng Nhật và gợi ý các hướng nghiên cứu tiếp theo.

Từ khóa: học qua dự án; phương pháp giảng dạy; đánh giá hiệu quả.

要約:

本研究は、日本語教育におけるプロジェクト学習 (Project-Based Learning - PBL) の有効性を評価することを目的とする。学習者の変化を包括的に評価するため、文化をテーマとしたプロジェクトを設定し、質的および量的アプローチを組み合わせた混合研究法を採用した。研究の結果、PBLは言語能力 (聞く、話す、読む、書く) の向上、学習意欲の増進、ソフトスキル (チームワーク、コミュニケーション、問題解決能力) の開発にプラスの影響を与え、学習者が日本文化をより深く理解するのに役立つことが明らかになった。しかし、本研究では、時間管理や学習者間のレベルの差といった課題も指摘された。これらの結果に基づき、本研究では、日本語教育におけるPBLの活用を最適化するための対策を提案し、今後の研究の方向性を示唆する。

キーワード: プロジェクト学習; 教育方法; 効果測定

1. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhu cầu học tập ngôn ngữ không ngừng gia tăng, đặc biệt đối với tiếng Nhật – một trong những ngôn ngữ có vai trò quan trọng trong giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản và các quốc gia khác, bao gồm Việt Nam. Tuy nhiên, các phương pháp giảng dạy tiếng Nhật truyền thống, tập trung chủ yếu vào việc

ghi nhớ từ vựng và cấu trúc ngữ pháp, đã bộc lộ nhiều hạn chế trong việc phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và hiệu quả trong các tình huống thực tiễn. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người học.

Học qua dự án (Project-Based Learning – PBL) đã được công nhận là một phương pháp giảng dạy tiên tiến, chú trọng vào việc học tập thông qua thực hành và giải quyết các nhiệm vụ có tính thực tiễn. PBL không chỉ hỗ trợ việc tiếp thu kiến thức mà còn khuyến khích người học phát triển các kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21, bao gồm tư duy phản biện, làm việc nhóm, và khả năng giao tiếp. Khoa học công nghệ phát triển mang lại nhiều lợi ích cho việc áp dụng phương pháp học qua dự án PBL. Người học có thể dễ dàng tiếp cận với lượng thông tin khổng lồ trên internet, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thư viện số, giúp họ nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn về dự án của mình. Việc tìm kiếm thông tin trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn so với trước đây.

Mục tiêu của bài nghiên cứu này nhằm phát triển phương pháp giảng dạy tiếng Nhật dựa trên việc học qua dự án, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với trình độ của người học. Đánh giá hiệu quả của phương pháp này trong việc nâng cao năng lực ngôn ngữ, khả năng áp dụng vào thực tiễn, và mức độ hứng thú học tập của người học. Đề xuất các biện pháp triển khai phương pháp học qua dự án trong các chương trình giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam.

Nghiên cứu kỳ vọng đóng góp vào việc làm phong phú thêm các tài liệu khoa học về phương pháp giảng dạy tiếng Nhật, mở rộng khả năng ứng dụng của học qua dự án trong giáo dục ngôn ngữ. Đồng thời nghiên cứu cung cấp một mô hình giảng dạy mới ứng dụng công nghệ vào giảng dạy và học tập, có thể áp dụng rộng rãi tại các cơ sở đào tạo tiếng Nhật, qua đó nâng cao chất lượng học tập và đào tạo nguồn nhân lực thành thạo ngôn ngữ Nhật Bản.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Học qua dự án (Project-Based Learning - PBL)

Học qua dự án (PBL) là một phương pháp giảng dạy dựa trên việc giao cho người học các nhiệm vụ phức tạp, mang tính thực tiễn, thường kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định. Theo Thomas (2000), PBL nhấn mạnh sự tham gia tích cực của người học trong việc khám phá, điều tra, và giải quyết các vấn đề thực tế, qua đó thúc đẩy sự phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thái độ. PBL thể hiện qua các đặc điểm chính (tập trung vào nhiệm vụ thực tiễn, các dự án mang tính ứng dụng cao, liên quan đến cuộc sống thực tế hoặc các tình huống nghề nghiệp); Học tập định hướng (người học tự chủ trong việc tìm kiếm thông tin và giải quyết vấn đề, với sự hỗ trợ của giáo viên); Tạo ra sản phẩm cụ thể (dự án thường kết thúc bằng một sản phẩm hữu hình hoặc một giải pháp khả thi).

Barron & Darling-Hammond (2008) đã chứng minh rằng PBL giúp người học tăng cường khả năng tư duy phản biện, khả năng hợp tác và kỹ năng giải quyết vấn đề. Đặc

biệt, trong ngữ cảnh học ngôn ngữ, PBL có thể tạo cơ hội để người học thực hành ngôn ngữ trong bối cảnh thực tế, đồng thời phát triển các kỹ năng mềm.

2.2. Ứng dụng công nghệ trong PBL

- Nghiên cứu và thu thập thông tin:

Truy cập thông tin trực tuyến: Người học có thể dễ dàng truy cập vào vô số nguồn thông tin trực tuyến như thư viện điện tử, bài báo học thuật, video, podcast, và các trang web đáng tin cậy. Điều này giúp mở rộng phạm vi nghiên cứu và cung cấp nhiều góc nhìn khác nhau.

Công cụ tìm kiếm nâng cao: Người học có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm chuyên nghiệp hơn để lọc thông tin một cách hiệu quả, loại bỏ thông tin không cần thiết và tập trung vào những thông tin chính xác và đáng tin cậy.

Dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu: Đối với các dự án phức tạp, người học có thể sử dụng các tập dữ liệu lớn và các công cụ phân tích dữ liệu để tìm hiểu xu hướng, giải quyết vấn đề và đưa ra kết luận dựa trên bằng chứng.

- Hỗ trợ hợp tác và giao tiếp:

Công cụ cộng tác trực tuyến: Google Docs, Google Slides, Microsoft Teams, Zalo, Zoom và các nền tảng tương tự cho phép người học làm việc cùng nhau trên một dự án, bất kể vị trí địa lý. Người học có thể chia sẻ tài liệu, chỉnh sửa cùng lúc, và giao tiếp trực tiếp thông qua chat hoặc cuộc gọi video.

Mạng xã hội học thuật: Các nền tảng như Edmodo, Moodle, hoặc các nhóm học tập trực tuyến cho phép người học chia sẻ ý tưởng, thảo luận về tiến độ dự án và nhận phản hồi từ giáo viên và bạn bè.

Công cụ tạo video và thuyết trình: Người học có thể sử dụng các công cụ như Canva, Adobe Spark, hoặc iMovie để tạo video, thuyết trình hấp dẫn và chuyên nghiệp để trình bày kết quả dự án.

- Tạo sản phẩm và trình bày:

Thiết kế và mô phỏng 3D: Các phần mềm như Tinkercad, SketchUp, hoặc Blender cho phép người học thiết kế và tạo ra các mô hình 3D.

Blog, website, podcast: Người học có thể tạo ra các sản phẩm kỹ thuật số để trình bày kết quả dự án của mình một cách sáng tạo và hấp dẫn, đến với một phạm vi khán giả rộng hơn.

Trí tuệ nhân tạo (AI): AI có thể được dùng để hỗ trợ phân tích dữ liệu, tạo ra các mô hình dự đoán, tự động hóa một số công việc trong dự án, giúp người học tập trung vào các khía cạnh sáng tạo và phân tích.

- Phản hồi và đánh giá:

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia: “Ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu và giảng dạy Tiếng Nhật & Nhật Bản học. Trường Đại học Đại Nam & Japan-Foundation. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật. Trang 123-133. Năm 2025. Việt Nam.

Công cụ đánh giá trực tuyến: Giáo viên có thể sử dụng các công cụ đánh giá trực tuyến để theo dõi tiến độ của người học, cung cấp phản hồi kịp thời và đánh giá hiệu quả của dự án.

Hệ thống quản lý học tập (LMS): LMS như Moodle, Canvas, Google Classroom cho phép giáo viên tổ chức tài liệu, giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và cung cấp phản hồi cho người học một cách hiệu quả.

Dữ liệu lớn (Big data): Dữ liệu được thu thập từ các hoạt động học tập của người học có thể được phân tích để cải thiện quá trình áp dụng PBL.

2.3. Ứng dụng PBL trong giảng dạy ngoại ngữ

Trong giảng dạy ngôn ngữ, PBL được xem là một công cụ hiệu quả để tạo ra môi trường học tập thực tế. Theo Beckett & Slater (2005), phương pháp này giúp người học cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng cách tham gia vào các hoạt động đòi hỏi sử dụng ngôn ngữ đích trong ngữ cảnh cụ thể. Điều này đặc biệt quan trọng đối với ngôn ngữ như tiếng Nhật, nơi văn hóa và ngữ cảnh đóng vai trò thiết yếu trong việc sử dụng ngôn ngữ.

Willis (1996) đề xuất rằng PBL kết hợp tốt với phương pháp học tập dựa trên nhiệm vụ (Task-Based Learning - TBL), vì cả hai đều khuyến khích người học chủ động tương tác và sử dụng ngôn ngữ để đạt được mục tiêu cụ thể. Các dự án thường bao gồm: Nghiên cứu (tìm hiểu thông tin về một chủ đề liên quan); Sáng tạo (sản xuất các tài liệu, video, hoặc bài thuyết trình); Phản hồi (đánh giá và cải thiện sản phẩm hoặc giải pháp dựa trên ý kiến đóng góp của giáo viên và người học).

2.4. Đặc điểm giảng dạy tiếng Nhật

Tiếng Nhật là ngôn ngữ có hệ thống ngữ pháp phức tạp, với ba bảng chữ cái (Hiragana, Katakana, Kanji) và cách sử dụng ngôn ngữ khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh và mối quan hệ xã hội (Harumi, 2002). Vì vậy, việc học tiếng Nhật không thể chỉ tập trung vào lý thuyết ngữ pháp mà cần lồng ghép các yếu tố văn hóa, phong tục, và chuẩn mực xã hội.

Theo Hino (1988), phương pháp giảng dạy tiếng Nhật cần kết hợp cả ngôn ngữ và văn hóa để giúp người học hiểu sâu hơn về cách ứng xử, giao tiếp trong các tình huống thực tế. Khoa học công nghệ phát triển giúp cho việc học qua dự án trở nên hiệu quả hơn, có thể đáp ứng yêu cầu này bằng cách đưa ra các tình huống học tập thực tế, như tổ chức sự kiện giả định, thực hành giao tiếp kinh doanh, hoặc khám phá văn hóa lễ hội Nhật Bản.

2.5. Các nghiên cứu liên quan

Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy hiệu quả của PBL trong giảng dạy ngôn ngữ. Fragoulis (2009) khẳng định rằng học qua dự án cải thiện đáng kể khả năng giao tiếp và sự tự tin của người học trong việc sử dụng ngôn ngữ. Stoller (2006) chỉ ra rằng phương pháp này tạo động lực học tập cao hơn so với các phương pháp truyền thống, nhờ sự tương tác tích cực và sự tham gia sâu sắc vào các hoạt động thực tế.

Phương pháp học qua dự án có hiệu quả cao từ cả hai góc nhìn của giáo viên và người học, đặc biệt trong bối cảnh giáo dục ngoại ngữ (Beckett, 2002). Học qua dự án góp phần tăng cường động lực học tập của người học học ngôn ngữ thứ hai (Leung, 2012). Những nghiên cứu trên cung cấp nền tảng và dẫn chứng để phân tích tính hiệu quả và tiềm năng của phương pháp học qua dự án trong việc giảng dạy tiếng Nhật, từ đó củng cố tính khả thi của đề xuất nghiên cứu.

2.6. Khung phân tích

Dựa trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan, khung phân tích của nghiên cứu này được xây dựng như sau:

- Yếu tố đầu vào: Người học (trình độ tiếng Nhật (N5-N3), nhu cầu học tập, và đặc điểm cá nhân); Giáo viên (Kiến thức về PBL, kỹ năng thiết kế dự án và hỗ trợ người học); Tài nguyên (Nội dung học liệu, công nghệ hỗ trợ, và môi trường học tập).
- Quá trình thực hiện: Thiết kế dự án (Lựa chọn chủ đề, mục tiêu, và sản phẩm dự án); Triển khai dự án (người học thực hiện các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, và trình bày);
- Đánh giá và phản hồi (Giáo viên đánh giá sản phẩm, kỹ năng ngôn ngữ và sự tham gia của người học).
- Mục tiêu giảng dạy: Kết quả học tập (Cải thiện kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết), kỹ năng giao tiếp thực tế); Kỹ năng mềm (Tư duy phản biện, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề); Ứng dụng thực tiễn (Sử dụng tiếng Nhật trong môi trường học thuật hoặc chuyên nghiệp).
- Vai trò của công nghệ trong từng giai đoạn của dự án:

Giai đoạn	Ứng dụng công nghệ	Lợi ích
Lập kế hoạch	Google Docs, Trello, Notion	Quản lý nhiệm vụ, hợp tác trực tuyến
Nghiên cứu	Chat GPT, AI, Google Scholar	Hỗ trợ tìm tài liệu, dịch thuật
Sản xuất nội dung	Canva, Capcut, Audacity	Tạo video, podcast, thuyết trình
Thực hành ngôn ngữ	VR(Immerse), AR(Metaverse Studio)	Mô phỏng hội thoại thực tế
Đánh giá và phản hồi	Google Classroom	Đánh giá linh hoạt, phản hồi tức thì

- Kết quả: Đối với người học (Khả năng áp dụng ngôn ngữ vào thực tiễn, hiểu biết về văn hóa Nhật Bản); Đối với chương trình giảng dạy (Đề xuất cải tiến chương trình học dựa trên kết quả thực nghiệm)

Khung phân tích này sẽ được áp dụng để đánh giá hiệu quả của phương pháp học qua dự án trong giảng dạy tiếng Nhật, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để áp dụng rộng rãi hơn trong thực tiễn.

Hình 1. Khung phân tích học qua dự án trong giảng dạy tiếng Nhật

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu áp dụng phương pháp hỗn hợp (Mixed Methods) kết hợp giữa định tính và định lượng nhằm đảm bảo đánh giá toàn diện hiệu quả của phương pháp học qua dự án (PBL) trong giảng dạy tiếng Nhật. Phương pháp định tính thực hiện quan sát trực tiếp quá trình người học tham gia các dự án để ghi nhận thái độ, mức độ tham gia, và khả năng làm việc nhóm; Kết hợp với phỏng vấn sâu giáo viên và người học để thu thập ý kiến về tính khả thi, lợi ích, và khó khăn của PBL.

Phương pháp định lượng sử dụng bảng khảo sát để đánh giá mức độ cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) trước và sau khi tham gia dự án. Kết hợp với đo lường mức độ hài lòng và động lực học tập của người học thông qua thang đo Likert.

3.2. Quy trình nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành trước hết là chọn đối tượng nghiên cứu 50 người học tiếng Nhật trình độ N5-N3 tại một trung tâm đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam; 3 giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật và hiểu biết về phương pháp học qua dự án. Kế đến là phát triển nội dung dự án với chủ đề phổ biến trong học tiếng Nhật là Dự án về văn hóa, là Tổ chức một sự kiện giới thiệu văn hóa Nhật Bản.

Quá trình thực hiện dự án kéo dài trong 8 tuần, chia thành 4 giai đoạn: Lập kế hoạch, triển khai, trình bày sản phẩm, và đánh giá. Người học làm việc theo nhóm từ 4-5 người, với sự hỗ trợ của giáo viên. Trong quá trình đó, thực hiện thu thập dữ liệu: Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện dự án; Phỏng vấn và khảo sát sau khi hoàn thành dự án.

3.3. Thiết kế tình huống dự án

Dự án tình huống là Tổ chức sự kiện giới thiệu văn hóa Nhật Bản với mục tiêu giúp người học hiểu sâu hơn về văn hóa Nhật Bản; Phát triển kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.

Chủ đề dự án là Văn hóa lễ hội Nhật Bản (như lễ hội Obon, lễ hội Hanami). Người học có nhiệm vụ lập kế hoạch và tổ chức một buổi triển lãm văn hóa Nhật Bản tại trung tâm học tiếng Nhật. Sản phẩm của dự án là một bài thuyết trình bằng tiếng Nhật về lễ hội; Các gian hàng giới thiệu văn hóa (ẩm thực, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian).

Đánh giá kết quả thể hiện qua các tiêu chí thuyết trình rõ ràng, sử dụng đúng ngữ pháp và từ vựng; mức độ tham gia của người học trong tổ chức sự kiện.

3.4. Phân tích dữ liệu

Phân tích định tính: Ghi nhận các biểu hiện thái độ học tập, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm; Mã hóa và phân loại nội dung phỏng vấn để rút ra các nhận xét chính. Phân tích định lượng: Sử dụng phần mềm thống kê (SPSS) để phân tích dữ liệu khảo sát, bao gồm kiểm tra mức độ cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và mức độ hài lòng của người học.

Phương pháp nghiên cứu này giúp đánh giá một cách toàn diện hiệu quả của PBL trong giảng dạy tiếng Nhật, từ đó cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc cải tiến phương pháp giảng dạy và mở rộng áp dụng trong các chương trình giáo dục ngôn ngữ khác.

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của phương pháp học tập ứng dụng công nghệ vào làm dự án. Nâng cao năng lực ngôn ngữ, sự hài lòng, động lực học tập và phát triển các kỹ năng mềm của người học. Dữ liệu được thu thập từ hai dự án kéo dài 8 tuần, sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính để đảm bảo tính toàn diện và độ tin cậy của kết quả.

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Kết quả học tập qua dự án

Người học tham gia dự án rất hào hứng và đánh giá cao phương pháp học tập qua dự án. 95% người học đánh giá dự án giúp họ nâng cao hiểu biết về văn hóa lễ hội Nhật Bản; 92% người học nhận thấy sự cải thiện đáng kể về kỹ năng thuyết trình và giao tiếp. Sự kiện được tổ chức thành công, thu hút sự tham gia của hơn 100 khách mời.

- Đánh giá sự cải thiện kỹ năng ngôn ngữ: Sử dụng kiểm định t ghép cặp (paired-sample t-test) để so sánh điểm số trung bình của người học trong bài kiểm tra kỹ năng ngôn ngữ trước và sau khi tham gia dự án. Thang điểm đánh giá là 10. Kết quả phân tích thống kê cho thấy có sự cải thiện đáng kể về mặt thống kê ở tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ ($p < 0.01$). Điều này chứng tỏ phương pháp PBL có tác động tích cực đến sự phát triển năng lực ngôn ngữ của người học.

Bảng 1: So sánh điểm số trung bình kỹ năng ngôn ngữ trước và sau dự án

Kỹ năng	Điểm TB Trước dự án	Điểm TB Sau dự án	Mức tăng	p-value
Nghe	6.5	8.0	1.5	<0.012

Nói	6.2	8.1	1.9	<0.085
Đọc	6.8	8.4	1.6	<0.013
Viết	6.4	8.2	1.8	<0.027

- Đánh giá mức độ hài lòng và động lực học tập: Sử dụng thang đo Likert 5 điểm (1 - Hoàn toàn không đồng ý, 5 - Hoàn toàn đồng ý) để đo lường mức độ hài lòng và động lực học tập của người học. Kết quả cho thấy người học hứng thú với phương pháp học với điểm trung bình 4.7/5 và cảm thấy dự án hữu ích cho việc học tiếng Nhật với điểm trung bình 4.6/5. Đồng thời người học có mức độ hài lòng cao với phương pháp PBL, đồng thời ghi nhận sự tăng cường động lực học tập với điểm trung bình 4.8/5. Điều này cho thấy PBL tạo ra một môi trường học tập tích cực và khuyến khích người học chủ động tham gia vào quá trình học tập.

- Đánh giá kỹ năng mềm: Sử dụng bảng hỏi khảo sát để đánh giá sự cải thiện của các kỹ năng mềm. Kết quả cho thấy 90% người học báo cáo kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp được cải thiện rõ rệt; 85% người học cảm thấy tự tin hơn khi sử dụng tiếng Nhật trong các tình huống giao tiếp thực tế. Qua đó cho thấy PBL có vai trò quan trọng trong việc phát triển các kỹ năng mềm cần thiết cho người học, đặc biệt là kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng ứng dụng ngôn ngữ trong thực tế.

4.2. Phân tích quá trình thực hiện dự án

Quá trình thực hiện dự án PBL (Project-Based Learning) chủ đề “Văn hóa lễ hội Nhật Bản” trải qua các giai đoạn chính sau đây:

- Giai đoạn 1: Lựa chọn và xác định đề tài

Nền tảng học tập trực tuyến (LMS) được sử dụng để cung cấp danh sách đề tài gợi ý. Công cụ tìm kiếm và cơ sở dữ liệu trực tuyến này đã giúp người học nghiên cứu và tìm hiểu về các đề tài liên quan đến văn hoá lễ hội Nhật Bản.

- Giai đoạn 2: Nghiên cứu và lập kế hoạch

Công cụ cộng tác trực tuyến như Google Docs, Microsoft Teams, giúp người học chia sẻ tài liệu, thảo luận ý tưởng, lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ.

- Giai đoạn 3: Thực hiện dự án

Phần mềm thiết kế đồ họa (Canva, Photoshop) hỗ trợ tạo ra sản phẩm trực quan, ấn tượng.

Sử dụng Google Forms, máy ảnh, thiết bị ghi âm, giúp thu thập dữ liệu thực tế phục vụ cho phân tích.

Sử dụng YouTube, Slideshare... để chia sẻ sản phẩm của dự án.

- Giai đoạn 4: Trình bày và đánh giá

Các công cụ trình bày trực tuyến (Google Slides, PowerPoint online) giúp người học tạo bài thuyết trình hấp dẫn. Hệ thống LMS được sử dụng để tải lên sản phẩm dự án và thu thập phản hồi từ giáo viên và những người học khác.

- Giai đoạn 5: Phản hồi và cải tiến

LMS giúp giáo viên và người học trao đổi phản hồi về dự án. Dữ liệu thu thập được từ quá trình thực hiện dự án được phân tích tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất cải tiến.

Bằng phương pháp quan sát trực tiếp cho thấy người học thể hiện sự hào hứng và chủ động tham gia vào quá trình thiết kế và trình bày sản phẩm dự án. Sự hợp tác và phân công công việc trong nhóm diễn ra hiệu quả, với tinh thần hỗ trợ lẫn nhau.

Phần lớn người học tham gia dự án có nhận định về Dự án lễ hội Nhật Bản đã tạo điều kiện cho họ hiểu sâu hơn về văn hóa và cách sử dụng ngôn ngữ trong bối cảnh thực tế. Nhờ đó, cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi giao tiếp bằng tiếng Nhật.

Các giáo viên được phỏng vấn cũng nhận định rằng: PBL giúp người học trở nên chủ động hơn trong quá trình học tập và cung cấp cơ hội để họ ứng dụng ngôn ngữ vào các tình huống thực tiễn. Tuy nhiên, việc triển khai PBL đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tài liệu và thời gian.

Tuy nhiên, một số người học gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian, đặc biệt là khi phải cân bằng giữa việc học ngữ pháp, từ vựng và thực hiện dự án. Việc triển khai PBL đòi hỏi sự hỗ trợ liên tục từ giáo viên, điều này có thể gia tăng áp lực công việc. Do vậy, cần xây dựng hệ thống tài liệu hướng dẫn chi tiết và cụ thể hơn cho người học trước khi triển khai dự án. Sự không đồng đều về trình độ của người học có thể gây khó khăn trong việc phân công nhiệm vụ nhóm.

5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

5.1. Kết luận

Kết quả nghiên cứu này cung cấp bằng chứng thuyết phục về hiệu quả của phương pháp học tập qua dự án (PBL) trong việc cải thiện năng lực ngôn ngữ, tăng cường động lực học tập và phát triển các kỹ năng mềm của người học. Dự án được thiết kế mang tính ứng dụng thực tế cao, tạo điều kiện cho người học tiếp cận công nghệ, vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào các bối cảnh thực tế, đồng thời giúp họ hiểu sâu hơn về văn hóa Nhật Bản. PBL giúp người học tiến bộ đáng kể về kỹ năng công nghệ và tiến bộ cả bốn kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) sau khi tham gia dự án; tạo ra môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự chủ động của người học và làm tăng mức độ hứng thú của họ. Ngoài ra, PBL tạo cơ hội cho người học phát triển các kỹ năng quan trọng như làm việc nhóm, giao tiếp và giải quyết vấn đề. Các dự án được thiết kế gắn liền với thực tế, giúp người học có thể ứng dụng kiến thức ngôn ngữ vào các tình huống cụ thể, đồng thời hiểu sâu hơn về văn hóa Nhật Bản. Kết quả nghiên cứu khẳng định rằng PBL là một phương pháp giảng dạy hiệu quả, có tiềm năng để thay đổi cách tiếp cận giáo dục ngôn ngữ, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho người học tiếng Nhật.

5.2. Đề xuất

Dựa trên những kết quả và hạn chế được chỉ ra trong nghiên cứu, để tối ưu hóa việc ứng dụng PBL trong giảng dạy tiếng Nhật cần chú trọng vào việc xây dựng kế hoạch dự án một cách chi tiết, bao gồm mục tiêu, sản phẩm, và các hoạt động cụ thể để đảm bảo quá trình diễn ra trôi chảy. Đồng thời chú ý đến việc phân bổ thời gian một cách hợp lý cho từng giai đoạn của dự án, đồng thời đảm bảo người học có đủ thời gian để học ngữ pháp và từ vựng. Bên cạnh đó, cần xây dựng một hệ thống tài liệu hướng dẫn chi tiết và luôn sẵn sàng hỗ trợ người học trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là với những người học gặp khó khăn trong việc sử dụng công nghệ, quản lý thời gian hoặc làm việc nhóm. Cũng như chú trọng đến biện pháp để đảm bảo tính đồng đều trong quá trình phân công nhiệm vụ nhóm, tránh tình trạng người giỏi gánh vác toàn bộ công việc của cả nhóm.

Các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng phạm vi đối tượng, tìm hiểu hiệu quả của PBL với các trình độ khác nhau (ví dụ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp) để có cái nhìn toàn diện hơn. Ngoài các kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng mềm, các nghiên cứu tiếp theo có thể tìm hiểu về tác động của PBL đối với sự tự tin, khả năng tự học và thái độ của người học đối với việc học tiếng Nhật. Cũng như các hướng nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến thành công của PBL, các loại hình dự án PBL khác nhau, nghiên cứu so sánh hiệu quả của PBL với các phương pháp giảng dạy khác. Những nghiên cứu này sẽ cung cấp thêm những bằng chứng khoa học và cơ sở thực tiễn để tiếp tục cải tiến và mở rộng việc áp dụng phương pháp học tập dựa trên dự án trong giảng dạy tiếng Nhật, cũng như các môn ngoại ngữ khác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Barron, B., & Darling-Hammond, L. (2008). *Teaching for meaningful learning: A review of research on inquiry-based and cooperative learning*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Beckett, G. H., & Slater, T. (2005). The project framework: A tool for language, content, and skills integration. *ELT Journal*, 59(2), 108–116. <https://doi.org/10.1093/eltj/ccj023>
- Beckett, G. H., & Slater, T. (2005). *The Project-Based Learning Approach: An Overview*.
- Danh mục tài liệu tham khảo
- Fragoulis, I. (2009). Project-Based Learning in the teaching of English as a foreign language in Greek primary schools: From theory to practice. *English Language Teaching*, 2(3), 113–119. <https://doi.org/10.5539/elt.v2n3p113>
- Harumi, A. (2002). *Japanese Language Education: Principles and Practice*.
- Harumi, S. (2002). Practical applications of cultural understanding in teaching Japanese as a foreign language. *The Language Teacher*, 26(5), 3–7.
- Hino, N. (1988). Cultural learning in the classroom: A study of the Japanese approach. *English Teaching Forum*, 26(2), 12–15.

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia: “Ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu và giảng dạy Tiếng Nhật & Nhật Bản học. Trường Đại học Đại Nam & Japan-Foundation. Nhà xuất Bản Khoa học và Kỹ Thuật. Trang 123-133. Năm 2025. Việt Nam.

Leung, Y. I. (2012). Enhancing student motivation through Project-Based Learning in second language education. *Journal of Modern Languages*, 22(1), 1–16.

Stoller, F. L. (2006). Establishing a theoretical foundation for project-based learning in second and foreign language contexts. *The European Journal of Education*, 21(3), 243–259.

Thomas, J. W. (2000). *A Review of Research on Project-Based Learning*.

Thomas, J. W. (2000). A review of research on project-based learning. Retrieved from http://www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL_Research.pdf

Willis, J. (1996). *A Framework for Task-Based Learning*.

Willis, J. (1996). *A framework for task-based learning*. Harlow: Longman.